

его эпистолярном наследии. Они содержатся в небольшом количестве в письмах, литературных текстах, а также во всевозможных документах различного содержания на «французскую» тему. А.С. Пушкину приходилось быть аналитиком и в результате отсутствия реального опыта нахождения во Франции составлять свой взгляд на французское прошлое и настоящее из множества фактов, упоминаемых в печатных изданиях, а также бесед и переписки с очевидцами и реальными посетителями этой европейской страны.

Он был убежден, что Франция является тем театром социальных и политических событий, которые впоследствии станут актуальными и для российской политической и социальной жизни. Французские реалии проходили глубокую переоценку в пушкинском сознании, так как эта европейская страна поражала остальное мировое сообщество беспрецедентными социальными экспериментами, которые влекли за собой существенные изменения в социальном устройстве и государственном управлении французской нации.

Имидж Франции складывался в пушкинском сознании из многоцветного спектра явлений искусства, театральной жизни архитектуры, живописи и тех политических лозунгов и девизов, которые становились двигателем ее динамического движения по пути реформ и радикальных нововведений во всех областях социального и государственного устройства.

Отсутствие у А.С. Пушкина реальных жизненных впечатлений у вследствие невозможности самому побывать во Франции неизбежно вело к определенной мифологизации французской темы в его восприятии.

Трансформация собственных идей и представлений определила картину, не тождественную

французской действительности во всех ее измерениях. Авторская картина французского мира складывалась у А.С. Пушкина из фактических, мифологических и субъективных представлений русского поэта.

Список литературы

1. Приказчикова, Е.Е. Культ чести эпохи наполеоновских войн в русской и французской словесности первой трети XIX века // Филологический класс. - 2012. - № 2(28). - С. 21-28.
2. Новиков Н.И. Кошелёк. – М. – Л., 1954. – С.75-94
3. Княжнин Я.Б. Несчастье от кареты. – М. – Л., 1950 – С.247-263
4. Рудикова Н. А. Образы Парижа в русской и французской литературах конца XVIII - середины XIX вв.: диалог культур: диссертация. канд. филол. наук Томск, 2011. - 222 с.
5. Куликова, И. Тип француза-губернера XVIII века в русской литературе / LITERATURA, 2006. - № 48(2). - С. 7 - 21.211
6. История об Александре, Российском дворянине//Хрестоматия по русской литературе XVIII века, М., 1965 № - С.25.
7. Гелашвили, М. Герои-иностранцы в творчестве Пушкина / Филологический вестник Ростовского госуниверситета. Ростов-на-Дону: 2001. - №3. - С. 5-15.
8. Брудилина Н.Д. Предисловие // Россия и запад: горизонт взаимопонимания. Литературные источники XVIII века (1726-1762) М. Имлиран. 2003.- 845с.
9. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. – М., 1980. – 605с.
10. Тургенев А.Н. Хроника русского Дневника (1825-1826гг.). – М. – Л. 1964. - 624с.

БАТЫР ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР ОБРАЗЫНДА АНАЛЫҚ ДӘҰИРДИҢ СӘҰЛЕЛЕНІҰИ

Зарипова З.С.

Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі, Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты

THE POSITION OF WOMEN IN THE EARLY SOCIAL ERA

Zaripova Z.

Karakalpak Scientific Research Institute of Humanities, Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Аннотация

Мақалада түрк тиллес халықларының ерте дәуірлерден баслап ҳаял-қызларға болған көзқарасы ҳаққында сөз болады. Ҳаял-қызлардың күнделикли ҳам жәмийеттеги орны белгиленеди. Түрк алымасы Бахриё Учок, өзбек алымасы Ғ.Мусина, алым Т.Файзиев сыяқлы белгили илимпазлардың Орта Азияда жасап өткен ҳүкимран ҳаяллар ҳам ҳаял-қызлардың патриархал дәуиринде жәмийеттеги орнын баян етиўге қаратылған шешимлери келтириледи. Сондай-ақ профессор С.Бахадырованың қарақалпақлардың мәрт, ел басқарған аналары, батыр ҳаял-қызлары ҳаққындағы кунлы пикирлери келтирилген. Мақаланың соңында ҳаял-қызлардың бүгинги күнимизде елимиздиң раўажланыўына ерлер менен теңдей үлес қосып атырғанлығы айтылады.

Abstract

In this article, the author tells the view of the ancestors of the Turkic people towards women. It tells about the position of women in everyday and social environment. The scientific opinions and decisions of scientists such as Bakhriyo Uchok, G.Musina, T.Fayziev on the role of women in the patriarchal era are given. And also, valuable opinions of Professor S. Bahadyrov about the Karakalpak militant mothers and girls who bravely defended their people from the robbers will be given. At the end, the present situation and the participation of women in the development of the country are described.

Клт сзлер: массагетлер, кудай аналар, хукимиран хаяллар, маликалар дстанлар, батыр кызлар,
Keywords: massagets, mother goddesses, rulers, princess, epic, heroic women.

Каракалпак халык дстанлары хаял-кызлар образының рауажланыу баскышларын уйрениуде огада бай эпикалык мағлыуматларға ийе. Оларда бас қахарманлары батыр кызлар болған «Қырық кыз»- Гүлайым, Сарбиназ, «Қыз палуан» - Толғанай, «Қаншайым» -Батыр кыз, «Гүлнэхәр» - батыр кыз, суйгенине опадар кызлар, қахарманлардың батыр хәм ақыллы қарындаслары сәулеленген дстанлар, жекпе-жекте жеңген батырға турмысқа шыққан кызлар, өз ери менен теңбе-тең душпанға қарсы гүрескен жауынгер хаяллар, аналар образын сәулелендиретуғын хәрқыйлы дстан сюжетлери, хаял-кызларымыздың жәмийеттеги орнын көрсетиу менен бирге, ата-бабаларымыздың хаял-кызларға болған түсиниклериниң бир қанша жәмийетлик баскышларды өз ишине қамтйтуғын өзгешеликлерин де дурыс бахалауға жетерли мағлыуматлар бере алады. Хакыйкатында да, миллий дстанларымызда хаял-кызлар қатнаспайтуғын эпикалык дөретпениң өзи жоқ. Олар белгили дәрежеде дстанлардан орын алып, образларды байытуға, конфликтли уакыяларды шийеленистриуе, яки унамлы шешиуе, дстанлардың композициялык қурылысын турақластырууға бағдарланған жетекши образлар қатарында көринеди. Әсиресе, батыр, жауынгер хаял-кызлар хакқындағы қахарманлык дстанларымыздың узақ уакытлар дауамында миллий мәдени орталығымыздан орын алып, бизиң күнимизге шекем жетип келиуи айрыкша әхмийетли қубылыс. Себеби, түркий тиллес халықлар арасында, тиккелей хаял-кызлардың жәмийетлик хәм күнделikli турмыс кеширмелерине бағышланған эпикалык дөретпелер де орын алған. Профессор Қ.Мақсетов усы мәселелерге дыққат қарата отырып, «Хаял-кызлардың батырлығын жырлау каракалпак поэзиясында қалиплекен қубылыс» [1, 162] деп бахалаған еди. Хакыйкатында да, каракалпак халык дстанларындағы хаял-кызлар образын басқа миллий дөретпелердеги бир теклес образлар менен салыстырып уйрениу жумыслары фольклористикамыздың изертлеу шегараларының еле де кеңейиуине жол ашып береди.

Халык дстанларында сөз етилетуғын хаял-кызлар ел бахадырларын дуньяға келтириуши, оларды қоллап қууатлаушылар болыуы менен бир қатарда, ел-халқын басқарыушылар, душпанларынан, басқыншылардан қорғаушылар сыпатында дерлик дунья жүзи фольклорынан орын алған жауынгер хаял-кызлардың өмир баянын тәрийплеуши мағлыуматларға толы болып, халык ауызеки әдебиятында, әсиресе, фольклорлык дөретпелердеги тураклы образларға айланған.

Мәселен, грек мифлеринде Афина Паллада өзиниң пүткил мифологиялык рауажланыу баскышларында тураклы хаял образында сәулеленеди. Ол батырлардың ғамхоршысы, оларды жеңислерге рууқландырыушы сыпатында, Гомердиң «Иллиада» сында сөз етиледі. Афинаның образына ақыл менен урыспазлык (жауынгерлик) қәбилетлери бирдей дәрежеде жәмлестирилген. Ақыл-оның күнделikli хәрекетлеринде көринсе, ал жауынгерлик хәрекетлери барқулла алдын ала ойланылған, өз шегараларына ийе болды [2, 49].

Каракалпак халык дстанларында батыр хаял-кызлардың барлығы да сулыу, ақыллы, жауынгер қахарманлар болып табылады. Мәселен, «Алпамыс» дстанында Гүлпаршын, «Қырық кыз» дстанында Гүлайым, Сарбиназ, Алтынай, «Мәспатша» дстанында Айпарша, «Қоблан» дстанында Қуртқа хәм т.б. зәрүр уакытлары ери менен бир сапта турып душпанларына қарсы туратуғын, ямаса атлы әскер кызлар түринде елин сыртқы душпанлардан қорғауға уқыплы батырлар сыпатында, ата-бабаларымыздың сана-сезиминен орын алған белгили бир тарийхий жәмийетлик дәуирлердеги турмыс мәдениатымыздың излерин өз бойларында сақлап келген, батыр кызлар хакқындағы хәр қандай миллий эпикалык дөретпелер менен тең тура алатуғын хәр қыйлы жәмийетлик сыпатламаларға ийе образлар қатарында бахаланады.

Батыр хаял-кызлар образының пайда болыуында Қудай аналар хәм Уран аналар, патша хаяллар тууралы эпикалык түсиниклер, әпсаналар күшли тәсир жасау менен бир қатарда, дөретуиши орталықта олардың қалипlesiу хәм рауажланыу процеслери де биргеликте әмелге асырылады. Бунын орайында барлығына ортақ болған матриархат дәуириндеги жәмийетлик көзқарасларға мууапық талаптар турғанлығы сезиледи. Мәселен, Умай ана, Анбар аналардың орталықтағы хызметлери турмыслык факторлар менен тығыз байланыста сөз етиледі. Олар хаялларды қорғаушылар, перзенттиң дуньяға келиуиндеги ең жақын ғамхоршылар, адам өмиринде оларға зыян келтириуши күшлерге қарсы тура алатуғын исеним объекти түринде көзге түседі. Хәттеки, «еркеклердиң қатнасысыз хаяллардың тууы мүмкиншиликлери болғанлығы, хаяллардың урыуларды пайда етиушилер» қатарында саналғанлығы сыяқлы әйемги түсиниклер матриархат дәуири ушын характерли екенлиги хакқында қәнийге алымлар өз пикирлерин билдирген [3, 206]. Бундай образлардың дауамы русслардың былиналарындағы мәрт поленицалар, греклердиң «амазонкалары»нда, әйемги скандивияның

хәм кельтлердің эпикалық дәрәтпелеріндегі жауынгер кызлар, Фирдаусидің «Шахнама»сындағы айрым хаял-кызлар образлары матриархат дәуіріне тийіспелігі тууралы илимий шешімлерге келген [4, 39]. Тарихта матриархат дәуіріне тийіспелі мағлұматларды көптеп ушыратуымыз мүмкін. Греклердің тарихшысы Страбон өзінің «Гинекократия» атлы шығармасында Кельт, Фракий, Ибер хәм скифлер мекән тутқан орындарда еркеклер менен бир қатарда хаяллар да урысқа қатнасканлығы айтылады. В.М.Жирмунский өзінің «Түрк қахарманлық эпосы» деген кітабында Геродот хәм Страбон қалдырған мағлұматларды келтиріп, хаяллар менен еркеклердің араларындағы өз-ара қатнас мәселелеріне дыққат қаратады [4, 315].

Әйемгі дәуір тарихшылары хәм авторлары Гомер, Гиппократ, Эдор, Стефан Византийский, Помпен Троглар да урыспаз хаяллар, амазонкалар хакқындағы мағлұматларында, олардың жасаған орындары Киши Азия, Кавказ, Скифия, Арқа Африка деп белгілеген [5, 10].

Қарақалпақ миллетін пайда еткен этникалық қатламлардың бири-сак массагетлер (скифлер) б.э. бұрынғы VII-II әсірлерде Арал бойларын мекән тутқан [6, 86]. Олар Арқа Кавказ, Каспий, Арал теңизлери бойлары, Урал алды тау етеклері, төменгі хәм орта Волга дәрәясы бойлары, Қара теңиз алды жағалауларына шекем кең территорияны ийелеген. Соның менен бир қатарда, олардың арқа батыс тәрәпинде Қаратереңге шекемгі аралықта Сарматлар өмір кешірген [7, 186-187]. Бундай тарихый географиялық мағлұматларды келтиріп атырғанмыздың себебі, усы аты аталған орындарда батыр хаял-кызлар-амазонкалардың хәрәкетлерінің кең ен жайғанылығы, матриархат дәуіріне тийіспелі тарихый хәм эпикалық мағлұматлардың жийи ушырасатуғынлығы нәзерде тугылып отыр. Солардың ишінде қарақалпақлар жасаған орталықта (Волга дәрәясы, Сыр дәрәя, Әмиудәрәя, Арал теңизінің жағалаулары) батыр хаял-кызлардың әскерий турмысына байланыспы тарихый-эпикалық мағлұматлар турақлы түрде бизге шекем жетіп келген десек артық айтқан болмаймыз. Әлбетте, қарақалпақ миллетін пайда еткен хәр қыйлы этникалық қатламлар батыр хаял-кызлар образларын қәлиплестириуде үлкен роль ойнаған. Солардың нәтижелери хәзиргі күнде бизің миллий фольклорымызда көбирек сәулеленгенлігін атап өтиүиміз тийіспелі. Мәселен, қарақалпақ мифлерін, әпсаналарын ізертлеүши рус алымы Л.С.Толстова «Қырық қыз» дәстанына жоқары баха беріп, дәстанның «басқа қонсы халықлардың фольклорында аналогиясы жоқ, ал керіспінше Кавказ халықларының Нарт эпосларында, атап айтқанда Осетин, Кабардин, Абхаз, Кумықлардың Нартлар хакқындағы әпсаналары менен бир қатар мотивлік байланыспы бар» [7, 188] деп тастыйқлайды. Бул мәселе тууралы басқа алымлар да усы концепцияға жақын пикирлерди билдиреди. И.Ю.Усачёваның «Рус былиналарындағы хаял-кызлар образының ти-

пологиясы» деген мақаласында «Рус эпосы тийкарынан батыр (мужской) ерлер эпосы. Онда хаяллар образы екінші планда көринеди. Деген менен, Киев Русы дәуірлерінде жәмийетлік турмыстағы хаял-кызлар образы анағурлым дәрежеде сезилерлі болды» [8] деген шешімге келеди. Хакыйқатында да, руслардың ерте дәуірлердегі жәмийетлік өзгешеликтерди сөз ететугын былиналарында, ертеклерінде поленицалардың (поляница) шығыс дәреклери мангол (татар) дәуіріне шекемгі скиф-сармат қәуімлерінің далалық турмысы тәсірінде пайда болған. Мүмкін соңғылықта бул мотивлер Киев әскерлерінің далаңлықлардағы Алаплар хәм Болгарлар менен болған урысларында сәулеленген шығар [9, 207] деген болжамлы пикир айтады. Рус алымлары поленицалар дегенде далаңлықлардағы жауынгер хаял-кызларды нәзерде тутады хәм хәзиргі географиялық жайласуы орындарын түсплік рус далалары деп белгілейди. Әдетте бул орындар ерте уақытларда Скифлер менен Сарматлардың мекән жайы болғанылығы тарихтан мәлім. Бундай батыр хаял-кызларға тийіспелі эпикалық дәректер тек руслардың былиналарында ғана емес, ал сол дәуірлердегі үлкен қәуімлік бирлеспелерден есапланған сак-массагет (скиф) қәуімлерінің де мифологиялық хәм жәмийетлік көзқарасларын сәулелендириүши өзгешеликтер менен дараланып турады. Сол нәрсе анық, хаял-кызлардың батырлық хәрәкетлерін сәулелендириуде, Орта Азия халықларының, соның ишінде қарақалпақлардың өзлеріне тән жеке түспініктер бар. Олар гейпара мотивациялық тутаслықларды өзлерінен сыпатлауға ылайық, миллий көзқарасларға тийкарланған дәрәтиүспілік қабілеттер менен ажыралып турады. Яғнай, әйемгі дәуірлерден бери пайда болып, қәлиплесіп, рауажланып қиятырған батыр хаял-кызлар образларының миллий эволюциялық басқышларын толық көз алдымызға келтириүиміз мүмкін. Мәселен, өз жауларын жеңіп болмағанша турмысқа шықпауы, қыз турмысқа шығуы үшін болажақ қүйеу менен күш сынасып көриү, жекпе-жек сынауларды шөлкемлестириү, қыз турмысқа шығуы үшін өзіне талабанларға хәр қыйлы жарыспларды шөлкемлестириү, ери менен бир сапта турып душпанларына қарсы бирлікте гүресіү, тууысқан ағасына жәрдемши жауынгер, мәрт қарындаслар образлары түркий тиллес халықлар орталығындағы эпикалық дәрәтпелерінде елеге шекем өзінің әхмийетін жоғалтқан жоқ. Қарақалпақ фольклористикасының баслаушыларының бири Н.Дәуқараев «Қырық қыз» дәстанының айрым уақыяларын греклердің мифологиясында гезлесетуғын жауынгер қызлар-амазонкалар менен ушласпырғанына айрықша итибар қаратады [10, 280]. Профессор Қ.Айымбетов «Қырық қыз» дәстанының көп тиллерге аударылғанылығын хәм әдебиатшылар тәрәпинен үйренілгенлігине себеп болатуғын әйемгі дәректердің орын алғанылығын белгілейди [11, 104]. Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясының хабаршы ағзасы И.Сағыйтов «Қырық қыз» дәстанында еле ізертленбеген мәселелердің көплігине кеүйл аударып, оларды ізертлеп

анықлау хәм дәстанның мазмуны менен формасының барлық байлықтарын ашып көрсетуі үшін бир неше салдамлы монографиялық изертлеуді талап етеді [12, 87] деп, алдымызға үлкен уазыйпаларды қояды. Профессор Қ.Мақсетов «Батыр қыз Гүлайым образы қарақалпақ шежірелерінде сақланған ерте заманлардан бери аңыздан аңызға өтип, сақланып қиятырған Арыұхан хәм Ақшолпанды, Геродот сөз еткен Томаристи, «Зариада» дәстанындағы Одатиданы, «Шахнама»дағы Гордо-Фритти, XIII-әсирде өткен Марко Поло жазған Анжилумды еске түсіреді» [13, 302] деп бағалайды. Профессор С.Бахадырова өзінің «Қарақалпақ қандай халық» деген кітабында Ақшолпан, Арыұхан сыяқлы Уран аналар менен бир қатарда Тумарис (Томарис), Зарина, Одатида сыяқлы патша хаяллардың ел қорғаушылық, ұтан сүйіушілік хәрекетлерин миллий жауынгер, батыр хаял-қызлар образлары менен салыстырып үйренеді [14, 27-31].

Қарақалпақ қахарманлық дәстанларының дәрежелерин изертлеуші алым Ж.Хошаниязов «Бундай палуан хәм батыр қызлар хақындағы эпикалық дәретпелер қарақалпақтардың «Ер Зийұар», «Қыз палуан», «Қараман», «Жаскелен», «Мәспатша дәстанларынан орын алған. Оларда сөз болатуғын батыр қызлардың образлары да белгили дәрежеде жәмийетлик талаптардан келип шығатуғын аналық дәуірдің гейпара елеслерин сәулелендіретуғын халықлық түсиниклерден ибарат [15, 58] деген пикир билдиреді. Бундай батыр хаял-қызларға болған изертлеу дәрежесіндегі түсиниклер басқа да фольклорист хәм тарийхшы этнографлардың мийнетлеринде, мақалаларында қосымша эпикалық факторлар сыпатында ушырасып турады. Биз усындай басламалардың дауам етуісін хәм арнаулы изертлеушісін дәрежесінде болғанымыз ушын батыр хаял-қызлар образының пайда болуы, қелиплеуі, рауажланыуы басқышларын хәр қыйлы эпикалық хәм илимий мағлыұматлар жәрдемінде анализлеуге хәрекет етемиз.

«Қырық қыз» дәстанында Гүлайымның ел қорғау мәселесине садықлығын тастыйықлаушы мысаллар оғада көп. Солардың бири, бир-бирин түсінде көрип ашық болған Арыслан Гүлайымды излеп келип, оның менен ушырасқанда Арысланға берген жуабында да айқын көринеді:

Ырас мениң саған ашық болғаным,

Сағынып-сарғайып гүлдей солғаным,

Хәзир маған керек емес ашықлық,

Душпаннан өш алыу талап қылғаным [16, 126]

дейди.

Гүлайымның образы хақықатында да дөгергендегі тыныш-татыу жасап атырған ел-журтларды талан-тараж еткен Кирдің басын қанға шомылдырған Томаристи, Одатида, Зарина сыяқлы бахадыр қызлардың хәрекетлерин еске түсіреді. Усындай сюжеттер бойынша узақ дәуірлерден бери сөз етилип қиятырған илимий бақлаулар, пикирлер, көзқараслар Гүлайым образының түпкилики дәрегінде аналық дәуірдегі талаптарға мууапықлығын дәлиллеиди хәм миллий бағдар-

дағы амазонкашылық хәрекетлердің ерте дәуірлерде ақ пайда болғанлығын тастыйықлаушы өзгешеликлері менен әхмийетли. Мәселен, мынадай дәрежелерге итибар қаратайық. Савроматлар (б.э.ш VII-IV әсир)дың хаял-қызлары басқалардан өзлерінің әскерий ұқыпшылықтары менен ажыралып турған. Олар ерлерше кийинип, аң аулауға шығып, урыстарға қатнасатуғын болған. Өз жауларын қашан жеңбегенше турмысқа шықпайтуғын болған» [17, 110-117]. Бундай ярым эпикалық ярым тарийхый фактлер басым тәрепи менен Савроматлар, Саклар(шаклар), Массагетлердің турмысынан кең орын алғанлығын атап өткімиз келеди. Мәселен, Николай Дамасский (б.э.ш I әсир) Савроматлардың хәм Эпиопиялылардың қызлары өз душпанларын өлтирмегенше куйеуге шықпағанлығы айтылады [18, 9].

Түрк тиллес халықтардың қахарманлық дәстанларында, соның ишинде қарақалпақ халық қахарманлық дәстанларының басым бөлегінде батыр хаял-қызлар образлары ұтан сүйспеншилик ықласлары менен бир қатарда, олардың батырлығы, гөзаллығы, әдеп-икрамлылығы теңдей сәулеленеді. Гейпара миллий дәстанларымызда жалғыз жүрип жауға атланыушы қахарман батыр қызлар да ушырасады. Солардың бири «Гүлнәхәр» дәстаны. Дәстанда ертеклерде жийи ушырасатуғын фантастикалық күшлер көбирек орын алған. Соған қарамастан, Гүлнәхәр өз ар-намысын қадирлеуші, душпанларынан өш алыушы батыр қыз дәрежесінде сәулеленеді. Оның мақсетлерине умтылуы жолларына тосқынлық жасайтуғын қасқырлар, айыулар сыяқлы хайуанлар болады. Олардың үстинен жеңиске ериседи. Бирақ, оны батыр қыз қатарында танытуға адамлардың өзлери себепши болады. Қыз тийкарынан адамлар үстинен исленетуғын зулымлықтарға қарсы әдалатлық орнатуы ушын гүресетуғын қахарман.

Әдетте, қыз турмысқа шығуы ушын өзине жигит таңлау хуқықына ийе болған аналық дәуір талаптарының елеслери, көпшилик қахарманлық дәстанлардан орын алған. Сөз етилип отырған эпикалық дәретпеде де бул талаптардың излери анық көзге тасланады. Яғный, қыздың мақсеті өзине мүнәсип яр таңлаудан ибарат. Гүлнәхәр Әниұар исимли батырды ушыратады. Оның менен жекпе-жекке шығып найзаласып, қылышласып, гүресип жеңиліске ушырайды. Гүлнәхәр:

Шапсам қылыш кеспеген,

Шанышсам найза өтпеген,

Алыссам күшим жетпеген,

Сендей жанды көрмедім,

Шайтанбысаң, жинбисен... [19, 275] деп бола-жақ куйеуінің күшине таң қалады. Түйели келген баба сол жерде олардың некелерин қыйып кетеді. Екеуи қосылғаннан кейин де Гүлнәхәр Әниұарға жалынбай өзінің басына түскен қыйыншылықтарынан қутылып жүриуге хәрекет етеді. Дәстаннан орын алған бундай деталлар жигерли, ар намыслы батыр қыздың хәрекетлериндегі аналық дәуірге мүнәсип болған гейпара өзгешеликлері менен ажыралып турады. Бундағы уақыялар ертеке эле-

ментлери менен синтезленген болушына карама-стан, батыр хаял-кызлардың бойы жеткен уақытлары турмыслық реал факторларды да өз ишине қамтып алады.

Бундай эпикалық сюжетлер қарақалпақтардың «Қыз палуан» дәстанында да ушырасады. Дәстанда ағалы-қарындастың тәғдири хақында сөз етиледі. Қадирдан менен Толғанай бір-бирине тетелес ер жетип екеуі де палуанлық өнерине қызығады хәм өз-ара гүрес тутысып, көп шынығыулар ислейди.

Бундай уақыялар әйемги грек мифлеринде де сөз етиледі. Эннио урыс қудайы Аресттиң қызы, яки қарындасы болып, барлық уақытта оның менен бирге жүрген [20, 296]. Соған қарағанда бул әйемнен киятырған мотивлескен сюжет сыпатында кең таралған болуы мүмкин.

Ағасы менен қыз палуанның барқулла қатар жүриуине орталық олардың тууысқанлық сезимлериниң арасына от салады. Оларды бір-биринен айырып жиберериуге ериседи. Ағасы жат жерлерде жүрип Темир деген палуаннан жеңиледи хәм өлтириледи. Палуан қыз ағасының өшин алыу ушын атланады хәм Темирди тауып оның менен гүреске түседі. Темирдің күш ғайратының өзинен басым екенлигин сезгеннен соң оған турмысқа шығады [21, 404-442]. Солайда болса, ағасын гүресте жеңген жигитке, қалаберсе, оны жеңгени ушын өлтирген жигитке турмысқа шығыу хәрекеті хәзирги пикирлеу қәбилетимиздің шеңберине сыймайды. Бурын бундай түсиник матриархат дәуири ушын характерли болған болуы керек. Себеби, палуан қыздың алдына қойған мақсети, өзін гүресте жеңген жигитке опадар болуу түсиниги тийкарғы әхмийетке ийе болады. Усы мотивтиң бираз кеңейтилген түри хәм сәл басқаша шешилген шешимлери «Гөрүғлы» циклы дәстанларына киретуғын «Бәзирген» шақабында да бар. Дәстанда Горуғлы шуғыл сөзлерге ерип Бәзиргенди өлтирип қояды. Бәзиргенниң қарындасы Айсултан ағасы елине қайтпағаннан кейин ағасын излеп сапарға шығады. Жолда Гөрүғлыға ушырасып, оны гүресте жеңеди. Айсултан ағасының қәбирин көреді. Ағасының қәбирине үлкен хұрмет-иззет көрсетилгениниң гууасы болып, Гөрүғлыға болған қәхәри қайтады. Ақыры аяғында Гөрүғлы Айсултанның өтиниши бойынша қарындасына (туынған сиңлиси) күйеу таңлау мәресимин шөлкемлестиреди. Айсултан менмен деген жигитлерди алдынан өткерип хеш қайсысын қәлемейди. Қызға жигит таңлау мәресимине кешигип келген ағасы Бәзиргенниң досты Таймасбекти үш мәртебе қолындағы алмасы менен урады хәм сол жигитке турмысқа шығады [22, 227-242].

Бул дәстанларда батыр хаял-кызлар душпанларына, ямаса алдынан шыққан қарсыласларына жекке жүрип қарсы гүресетуғын батыр, палуан қызлар. Олар барқулла өз душпанлары менен елинен алыста, сапар пайытында жүрген уақытлары ушырасады хәм олар пайдасына шешиледи. Булардың жекпе-жеги көбинесе гүресиу арқалы әмелге асырылады. Усындай өзгешеликлерин бахалау арқалы биз әйемги дәуирлердеги турмыслық факторлар-

дың бири болған инициациялық (бир жас категориясынан екінши жас категориясына өтиу) дәстүрлериниң бизге жетип келген қалдықлары (реликт) есабында бахалағанымыз мақул болады деп еспалаймыз. Бунда белгили бир мақсетлерин әмелге асырыу ушын қахарманның сапарға шығыу мотиви тийкарғы әхмийетке ийе болып, дерлик көпшилик дәстанларда усы дәстүр сақланған. Олардың мотивациялық дәрек ретинде турақлы сақланыуы, усындай шешимге келиуге имканият жаратып береди. Алып қарайық, қахарман өз нийетлерине ерисиу ушын белгили бир сынақтан өтиуи тийис. Бул сынақ оның алға илгерлеуи ушын көпир хызметин атқарады. Яғный, бул орында биз сөз етип отырған палуан қызлар (Гүлнәхәр, Айсултан, Толғанай) өзлериниң бой жеткенлик мақамын алыу ушын өз елинен өзлерине мүнәсип жигит таба алмағанлығынан, басқашалап айтқанда қыз дәуиринен хаял дәуирине өтиу ушын излениу, сапараға шығыу хәрекетлерин әмелге асырады.

Хақықатында да, дәстанларда тийкарғы мәселе қахарманлардың сапарға шығыуы арқалы шешиледи. Фольклор таныушы алымлардың изертлеулері бойынша инициацияның дәслепки дәреклері күнделикли турмыс зәрүрликлеринен пайда болған. «Инициацияның архаиклик белгилери болған әйемги аңшылық қәсиби менен шуғылланған қәуимлерде жыллап тәжирейбели, жасы жеткен (үлкен) аңшылар қатарына қабыл етилуи ушын әулийе ата-бабалары жатырған жер астына сапар етиу көринислерин (инсценировка) әмелге асыратуғын болған» [23, 66]. Демек, биз усы дәстүрдің пайда болуы, қәлиплесиу басқышларын есапқа алған халда аналық дәуир ушын да характерли болған жәмийетлик хәм турмыслық талаптардың нәтийжелерин көриуимиз мүмкин. Қарақалпақ дәстанларындағы батыр, палуан жас қызлардың бой жеткенлик дәрежесин алыу ушын ислеген умтылыслары да усындай ерте дәуирлерден киятырған дәстүрий трансформацияланған өзгешеликлерин көрсетеди.

Әдебиятлар

1. Мақсетов Қ.М. Қарақалпақ қахарманлық дәстанларының поэтикасы. Ташкент: Фан, 1965. 162 б.
2. Тахо-Годи. Греческая мифология. М.: Искусство, 1989. 302 с.
3. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: ГРВЛ, 1976. 206 с.
4. Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л.: Наука, 1974.
5. Мусина Ф. Ўзбек халқ достонларида хотин-қизлар образи. Тошкент: Фан, 1983.
6. Толстов С.П. По следам древнехорезмской цивилизации. М.-Л.: АН СССР, 1948.
7. Толстова Л.С. Историческая предания южного Приаралья. М.: Наука, 1984.
8. Усачёва И.Ю. Типология женских образов русских былин // Современные научные исследования и инновации. 2017. №6.
9. Селеванов Ф.М. Русский эпос. М.: Высшая школа, 1988.

10. Н.Дәуқараев шығармаларының толық жыйнағы. 2-том, 1-бөлім. Нөкіс: Қарақалпақстан, 1977.
11. Айымбетов Қ. Халық даналығы. Нөкіс: Қарақалпақстан, 1988.
12. Сағыйтов И. Қарақалпақ халқының қахарманлық эпосы. Нөкіс, Қарақалпақстан, 1986.
13. Максетов Қ. Қарақалпақ қахарманлық дәстанларының поэтикасы. Ташкент: Фан, 1965.
14. Бахадырова С. Қарақалпақ қандай халық. Ташкент: Навруз, 2017.
15. Хошаниязов Ж. Миллий рухый дуньямыздың сағалары. Нөкіс: Қарақалпақстан, 2007.
16. «Қырық қыз» Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 9-том. Ташкент: Маънавият, 2009.
17. Геродот. История в девяти книгах. Т.У. 1972.
18. Мусина Ф. Ўзбек халқ достонларида хотин-кизлар образи. Тошкент: Фан, 1983.
19. «Гүлнәхәр» Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 18-том. Нөкіс: Илим, 2010.
20. Женщина в мифах и легендах. Ташкент: Главная редакция энциклопедии, 1992.
21. «Қыз палуан» (Қыяс жырау варианты) Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, 23-том. Нөкіс: Илим, 2010.
22. «Бәзирген» (Нарбай бақсы варианты) Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық, 34-том. Нөкіс: Илим, 2011.
23. Коруглы Х. Огузский эпос. В. Кн.: Тюркология народного эпоса. М.: Наука, 1975.